

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

DOI
УДК 34

Дергачева Н.В.
студент 2 курса магистратуры
направление 40.04.01
«Юрист в сфере экономической деятельности»
ВГУЮ (РПА Минюста России)
Дальневосточный институт (филиал)
Россия, г.Хабаровск

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

Аннотация: в статье рассмотрены основные сложности, возникающие при определении налогооблагаемой базы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Обозначен круг неточностей в действующем законодательстве в связи с введением ст.25.4 НК РФ налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Сделана попытка обобщения существующих проблем в отрасли добычи полезных ископаемых, рассмотрены варианты их регулирования.

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налогооблагаемая база, полезное ископаемое, лицензирование, налог на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД), структура налоговых поступлений, объект налогообложения, Налоговый Кодекс РФ, ставка НДПИ, котировки Urals, ничтожная сделка.

Dergacheva N.V.
2nd year graduate student
direction 40.04.01
"Lawyer in the field of economic activity"
VGUYU (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Far Eastern Institute (branch)
Russia, Khabarovsk

LEGAL PROBLEMS OF TAXATION OF EXTRACTIVE INDUSTRIES

Abstract: The article discusses the main difficulties arising in determining the taxable base for the mineral extraction tax (MET). The circle of inaccuracies in the current legislation is indicated in connection with the introduction of Article 25.4 of the Tax Code of the Russian Federation of the tax on additional income from the extraction of hydrocarbons (NDT). An attempt is made to generalize the

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

existing problems in the mining industry, options for their regulation are considered.

Keywords: *mineral extraction tax (MET), taxable base, mineral resources, licensing, tax on additional income from hydrocarbon production (NDT), tax revenue structure, object of taxation, Tax Code of the Russian Federation, MET rate, Urals quotes, void transaction.*

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) введен главой 26 Налогового кодекса РФ в 2001 году и в настоящее время — главный инструмент налогообложения добывающих отраслей РФ.

Статьей 334 НК РФ определены плательщики НДПИ которыми являются: компании или индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей полезных ископаемых из недр, расположенных на территории России, извлеченных из отходов добывающего производства, при условии, что извлечение должно подлежать отдельному лицензированию, а также полезных ископаемых, добываемых за пределами Российской Федерации.

В рамках данной главы Налогового кодекса, к добытым полезным ископаемым относят:

- горючие сланцы, уголь, торф, углеводородное сырье (нефть, газ, метан, газовый конденсат),
- товарные руды черных, цветных и редких металлов;
- многокомпонентные комплексные руды, полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды, извлекаемые при дальнейшей переработке;
- соль, сырьё радиоактивных металлов, прочее.

НДПИ не облагаются общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, которые не учтены в государственном балансе запасов полезных ископаемых добываемых индивидуальными предпринимателями и используемые ими для личного потребления; коллекционные материалы (минералогические, палеонтологические и др.); полезные ископаемые добываемые из недр при проведении реконструкций и ремонте особо охраняемых геологических объектов, а также полезные ископаемые извлекаемые из собственных отвалов, отходов, при условии, что при добыче они уже облагались данным налогом.

Статья 342 НК РФ закрепляет налоговые ставки НДПИ подразделяя их на адвалорные (подразумевающие исчисление в процентах от стоимости добытой налоговой базы), специфические (расчет ставки производится в рублях за тонну) и льготную налоговую ставку в 0 рублей.

Начисление и уплата НДПИ производится ежемесячно, налоговая база исчисляется как количество добытых полезных ископаемых (при добыче нефти, газа, угля и др.), либо как стоимость добытых полезных ископаемых (во всех остальных случаях).

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Структура налоговых поступлений за 2021 г. (Рисунок 1), свидетельствует о том, что НДСИ остается лидирующим налогом по наполнению бюджета страны- 26% консолидированного, 45,6% федерального бюджета 2021г.

Рисунок 1- Структура налоговых поступлений за 2021 г.

На Рисунке 2 Представлена структура НДСИ по состоянию на 01.01. 2022г., в составе которой основная доля НДСИ принадлежит нефтяной отрасли.

Вместе с тем не менее значимая роль в наполнении бюджета страны приходится на НДСИ других отраслей промышленности. Приведенные данные Рисунка 2 свидетельствуют о том, что оставшиеся 2,3% НДСИ за исключением 97,7% нефтяной и газовой промышленности составляют около 167,9 млрд. рублей налоговых поступлений в суммовом выражении, что также весьма и весьма значительно.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

На протяжении всего времени взимания НДС, плательщики сталкиваются с определенными трудностями при его исчислении. Законодательная база регламентирующая порядок исчисления и уплаты налога постоянно претерпевает изменения, но вместе с тем возникают и новые трудности как в понимании правильности применения вводимых правовых норм, так и их взаимосвязи с другими, действующими законодательными актами.

Рисунок 2 - Структура НДС по состоянию на 01.01. 2022 г.

Существующая на сегодняшний день судебная практика, говорит о том, что основной проблемой в правильности определения НДС является неоднозначность понимания ключевых понятий, возникающих у налогоплательщиков, налоговых органов, арбитражных судов.

Большинство споров по НДС так или иначе связано с вопросами понимания самого определения «добытое полезное ископаемое». Нужно

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

отметить, что используемое понятие «полезное ископаемое» применяемое в целях налогообложения имеет значительное отличие от понятия, используемого в законодательстве о недропользовании. Так, например, в добытом угле могут содержаться некоторые примеси, пустые породы. Для налогообложения в данном случае учитывается общее количество продукции, уголь плюс примеси, пустоты, но в тоже время на государственный баланс попадет лишь количество чистого угля.

Закон РФ № 2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» понятия «полезное ископаемое» не содержит. Данный термин прослеживается в Положении о порядке учета запасов полезных ископаемых, постановки их на баланс и списания с баланса запасов утвержденное Приказом Министерства природных ресурсов РФ №122 от 09.07.1997. Документ регламентирует перечень полезных ископаемых, учитываемых на государственном балансе и списываемых с него.

Статья 337 НК РФ пункты 1 и 3 полезным ископаемым признаёт:

— продукцию горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (если иное не предусмотрено пунктом 3 настоящей статьи), которая содержится в фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первая по своему количеству соответствующая национальному стандарту, региональному стандарту, международному стандарту, а в случае указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого-стандарту организации².

Продукция — результат разработки месторождения, получаемая из минерального сырья с применением перерабатывающих технологий, являющихся специальными видами добычных работ и перерабатывающих технологий, отнесенных в соответствии с лицензией на пользование недрами к специальным видам добычных работ (в частности добыча полезных ископаемых из пород вскрыши или хвостов обогащения, сбор нефти с нефтеразливов при помощи специальных установок)³.

Из выше приведенной информации следует, что под понятием «полезное ископаемое» для целей налогообложения является определяющим слово «продукция». Но в то же время, полезным ископаемым не должна признаваться продукция, используемая для дальнейшей переработки (обогащения, технологическом переделе) полезного ископаемого, которое будет являться продукцией

² Налоговый кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) // Юридическая информационная система «Легалект - законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации» URL: <https://legalacts.ru/kodeks/NK-RF-chast-1/> (дата обращения: 11.02.2023).

³ Налоговый кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) // Юридическая информационная система «Легалект - законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации» URL: <https://legalacts.ru/kodeks/NK-RF-chast-1/> (дата обращения: 11.02.2023).

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

обрабатывающей промышленности. Большое значение здесь играет тот факт, что один минерал при переработке может быть производным для других видов продукции горнодобывающей промышленности, значительно отличающихся друг от друга и выступающими самостоятельными объектами при налогообложении НДС. НК РФ не содержит сведений о конкретном виде продукции, признаваемом полезным ископаемым, что также затрудняет понимание определения «полезное ископаемое» на практике. Так, например, добыча угля может произвести различные виды продукции в следствии осуществления операций по обогащению или агломерации.

Аналогичная ситуация прослеживается и при производстве из известняка, который служит производным для продукции щебень. Так, с 2019 года производителям щебня налоговые органы начали динамично доначислять НДС. Спорным стал вопрос об определении объекта налогообложения налога на добычу полезных ископаемых: щебень либо недробленный природный камень, служащий сырьем для щебня.

В 2018 году налоговые органы выиграли судебный спор у золотодобытчиков. Суд поддержал сторону ФНС, сделав из щебня полезное ископаемое.

В настоящее время в своей работе налоговые органы руководствуются письмом ФНС России от 22.02.2022 № ЕА-4-3/2152@ «О камеральных налоговых проверках по налогу на добычу полезных ископаемых», в котором говорится:

если техническим проектом разработки месторождения предусмотрено дробление строительного камня на фракции (получение щебня), такой раздробленный строительный камень (щебень) является продукцией горнодобывающего производства, и, как следствие, признается объектом налогообложения НДС⁴.

Сложившаяся судебная практика по аналогичным ситуациям в настоящее время предопределяет исход споров по проверкам в пользу ФНС.

Большинство юристов полагают, что выходом из данной ситуации может быть только соответствующее изменение законодательства.

В ноябре 2020 года Горнопромышленная ассоциация Урала совместно с Уральским горным университетом и Ассоциацией предприятий каменной отрасли направила письма в Высший горный совет и профильный комитет Государственной Думы с конкретными предложениями, которые могли бы решить проблему, доводящую производителей щебня до разорения⁵.

⁴ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 22 февраля 2022 года N ЕА-4-3/2152@ «О камеральных проверках по налогу на добычу полезных ископаемых» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов URL: <https://docs.cntd.ru/document/728351533> (дата обращения: 11.02.2023).

⁵ Заклдованный НДС. ФНС меняет правила, доводя до банкротства производителей щебня // Регионы России URL: <https://www.gosrf.ru/zakoldovannyj-ndpi-fns-menyaet-pravila-dovodya-do-bankrotstva-proizvoditelej-shhebnya/> (дата обращения: 11.02.2023).

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Решением проблемы могла бы стать разработка и принятие технического регламента на строительный камень, а также совершенствование разрешительной-лицензионной и контрольно-надзорной систем за действием экологического водного, лесного, налогового законодательств.

С января 2019 года налоговое законодательство дополнилось новой главой Налогового кодекса РФ 25.4 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья» (НДД). Статья 333.45 НК в качестве объекта налогообложения по налогу признает дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на четырех группах участков недр (Приложение Таблица 1). НДД введен с целью повышения эффективности налогообложения добычи полезных ископаемых и в некотором роде заменяет собой НДС. Принципиальным отличием нового налога является то, что он взимается с финансового результата, а не с выручки, а уплата его производится только в том случае, если разработка месторождения оказалась прибыльной. НДД предполагает сохранение НДС, но в пониженном размере (на 60%) в сравнении с общей действующей налоговой ставкой.

На наш взгляд, главной проблемой в осуществлении расчета НДД в настоящее время является понимание правильности определения налогооблагаемой базы. Так, налогооблагаемая прибыль может отличаться от бухгалтерской прибыли из-за разных периодов признания тех или иных фактических доходов, расходов. Зачастую, фактические расходы, включаемые в расчет базы НДД не всегда являются таковыми. Расходы, которые невозможно привязать напрямую к лицензионному участку, должны распределяться по определенной методике. В компаниях с несколькими лицензионными участками, как правило, отсутствуют расходы, которые можно напрямую увязать с определенным лицензионным участком, что приводит к неточности в расчете налогооблагаемой базы. Все фактические доходы и расходы по лицензионному участку с НДД входят в базу по налогу на прибыль в обычном порядке, в том числе и те фактические расходы, которые уже были включены в расчет НДС. Раздельный учет по участкам недр для целей налога на прибыль не предусматривается. Также, пока еще отсутствуют изменения и в правилах определения налогооблагаемой базы налога на прибыль, обозначено лишь появление нового вида налоговывчитаемого расхода взамен части НДС. В данном случае понимаем, что необходим разъясняющий документ аналогичный пункту 1 статьи 343.1 НК РФ исчисление НДС при добыче угля. Когда законодательно прописывается возможность выбора варианта порядка признания расходов для уменьшения налогооблагаемой базы по НДС. Наличие обстоятельств такого рода, приводят к опасениям, что в будущем организации применяющие данный режим, по аналогии с ситуацией НДС

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

производителей щебня, могут столкнуться с претензиями налоговых органов в правильности определения налогооблагаемой базы НДС.

Другой проблемой налогообложения НДСПИ является несовершенство применяемых ставок налога. Так, например, при налогообложении нефти, очищенной от солей, воды и стабилизированной, в расчетах используется специфическая ставка: количество рублей за тонну. Применяется формула:

НДСПИ на 1 тонну = ценовой коэффициент (Кц) * стандартная ставка НДСПИ — коэффициент особенности добычи (Дм),

где:

—Кц — показатель, ежемесячно рассчитываемый налоговой службой на основании курса доллара и стоимости барреля нефти марки Urals.

—Стандартная ставка, действующая с 2017 года, составляет 919 рублей за тонну добытой нефти.

—Дм — многокомпонентный коэффициент, определяется порядком, установленным ст. 342.5 НК РФ, который выводится на основании: величины запасов ПИ (полезного ископаемого) и степени их выработанности, сложности добычи, региона добычи и других свойств нефти.

Весной 2022 года введенный пакет антироссийских санкций ЕС, США и стран-сателлитов Запада, способствовал изменению скидки на Urals (показателя для расчета экспортной пошлины), в результате чего она начала стремительно расти, составив примерно \$28.7, или больше четверти от цены. Ситуация спровоцировала необходимость разработки пакета мер поддержки компаний ТЭК. Правительством был рассмотрен вопрос перевода расчета НДСПИ с котировок Urals на базисе CIF, на Urals на базисе FOB, чтобы произвести учет реальных ценовых условий рынка. Однако, данная мера не была поддержана Минфином России, так предварительные расчеты от изменения формулы НДСПИ были оценены в 1 триллион рублей выпадающих доходов федерального бюджета, исходя из цен реализации.

В настоящее время производится доработка Минфином расчета НДСПИ с учетом реальных условий на рынке⁶.

Еще одна актуальная проблема сферы недропользования — заключение договора подряда, с возникновением права собственности на добытое полезное ископаемое у подрядчика. По законодательству сделки такого типа относятся к смешанным и таят в себе риск быть неоплаченными. Недропользователь по такому типу договора, в конечном итоге, может и не передавать добытое полезное ископаемое. К возникающим договорным отношениям по добыче полезных ископаемых, наряду с общими нормами ГК РФ о подряде, применяются ещё и специальные положения строительного подряда, закон № 116-ФЗ, градостроительное законодательство.

⁶ Минфин выступил против изменения формулы НДСПИ из-за изменения курса рубля // Интерфакс URL: <https://www.interfax.ru/world/885758> (дата обращения: 11.02.2023).

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Законодательно закреплено, что добыча полезных ископаемых и их передача недропользователям владельцам лицензий, может осуществляться с привлечением третьих лиц на подрядных условиях.

Подрядчик, не имеющий лицензии, по заключенному договору подряда законодательно не имеет права претендовать на собственность недропользователей. При заключении договора, стороны для соблюдения их прав, должны проверять выполнение следующих условий:

- предусмотренные заключенным договором возможности передачи подрядчиком недропользователю полезного ископаемого по акту;

- по договору сторон в качестве оплаты подрядчика получением добытым полезным ископаемым, соглашение должно содержать условие: недропользователь принимает от подрядчика это ископаемое, а потом возвращает обратно, оформляет все необходимые документы.

Статья 180 ГК РФ предусматривает, что первоначальное право собственности возникает у подрядчика и поэтому, часть сделки может быть недействительной на основании ст. 168 и 169 ГК⁷. Если по такому договору подряда у недропользователя возникнет право собственности на добытое полезное ископаемое, хотя бы на некоторое время- сделка может быть признана ничтожной. Участников такой сделки могут привлечь к административной ответственности по ст. 7.10 КоАП (самовольная уступка права пользования недрами), статья 7.3 КоАП (пользование недрами без лицензии).

Проведенный анализ вышеизложенного материала выделяет наиболее актуальные проблемы исчисления НДС, среди которых:

- Определение плательщика НДС;
- Понимание трактовки определения «полезное ископаемое» определяющего налогооблагаемую базу НДС;
- Несовершенство системы ставок по НДС;
- Риск признания договора подряда на добычу полезного ископаемого ничтожным.

Наличие обозначенных проблем свидетельствуют о том, что для обеспечения безопасной финансовой деятельности недропользователю необходимо постоянно осуществлять проведение мониторинга изменения законодательства, комплексный анализ судебной практики своевременно выявляя налоговые риски соотнося их с действующими договорными обязательствами, вовремя принимать необходимые изменения в долгосрочной и краткосрочной финансовой политике предприятия.

Введение в 2019 году Налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья предполагающего частичную замену НДС, для ряда нефтяных компаний, участвующих в эксперименте, всё ещё требует детальных разъяснений и нормативного регулирования как в российской

⁷ Добыча полезных ископаемых в разрезе недействительности // Право.ru URL: [https://pravo.ru/story/232918/?mob_emb=\(дата обращения: 11.02.2023\)](https://pravo.ru/story/232918/?mob_emb=(дата%20обращения%3A%2011.02.2023)).

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

системе бухгалтерского учета (РСБУ), так и в международных стандартах финансовой отчетности (МСФО)⁸.

Приложение

Участки недр добычи углеводородного сырья, облагаемые налогом на дополнительный доход (НДД) согласно главе 25.4 статьи 333.45 НК РФ

Таблица 1.

№ п/п	Группы участков недр	Месторасположение участка недр	Степень выработанности запасов нефти	Совокупная добыча нефти и газового конденсата
1	новые участки недр	полностью или частично в пределах российской части (российского сектора) дна Каспийского моря, в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, Ненецкого автономного округа, а также в границах Ямало-Ненецкого автономного округа севернее 65 градуса северной широты	$\leq 0,05$ на 01.01.2017; запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 01.01.2017	-
2	новые участки недр	Территория России	Запасы УС месторождений, указанных в примечании 8 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза по состоянию на 01.01.2018	-
3	разрабатываемые участки недр ("браунфилды")	полностью или частично в Тюменской области, Ханты-Мансийском и	$\geq 0,2$, но $\leq 0,8$ на 01.01.2017; Либо $\geq 0,1$, но $\leq 0,8$ на 01.01.2017, если на	за 2016 г. ≤ 15 млн. тонн

⁸ Рекомендация Р-94/2018 - ОК Нефтегаз «Налог на дополнительный доход» // Бухгалтерский методологический центр URL: http://bmcenter.ru/Files/R-OK_NG_Nalog_na_dopolnitelny_dohod (дата обращения: 11.02.2023).

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

		Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Коми	01.01.2011 >0,01 и на 01.01.2017 в разработке ≥ 6 лет	
4	новые участки недр	полностью или частично в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Коми	$\leq 0,05$ и начальными извлекаемыми запасами нефти < 10 млн. тон на 01.01.2017	на 01.01.2017 ≤ 51 млн. тонн

Использованные источники:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции от 29.12.2022 № 625-ФЗ) / [Электронный ресурс] // Pravo.gov.ru: [сайт]. — URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102074277> (дата обращения: 11.02.2023).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) / [Электронный ресурс] // Юридическая информационная система «Легалакт - законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации»: [сайт]. — URL: <https://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/> (дата обращения: 11.02.2023).
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.02.2023) / [Электронный ресурс] // Юридическая информационная система «Легалакт - законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации»: [сайт]. — URL: <https://legalacts.ru/kodeks/Gradostroitelnyi-Kodeks-RF/> (дата обращения: 11.02.2023).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) / [Электронный ресурс] // Юридическая информационная система «Легалакт - законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации»: [сайт]. — URL: <https://legalacts.ru/kodeks/NK-RF-chast-1/> (дата обращения: 11.02.2023).
5. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 29.12.2022) О недрах / [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ»: [сайт]. — URL: <https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-21021992-n-2395-1-o/> (дата обращения: 11.02.2023).
6. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» / [Электронный ресурс] // Юридическая информационная система «Легалакт - законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации»: [сайт]. — URL: <https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-21021992-n-2395-1-o/> (дата обращения: 11.02.2023).

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

7. МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 9 июля 1997 года N 122 «Об утверждении Положения о порядке учета запасов полезных ископаемых, постановки их на баланс и списания с баланса (с изменениями на 28 апреля 2001 года)» / [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: [сайт]. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/901789057> (дата обращения: 11.02.2023).
8. ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 22 февраля 2022 года N ЕА-4-3/2152@ «О камеральных проверках по налогу на добычу полезных ископаемых» / [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: [сайт]. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/728351533> (дата обращения: 11.02.2023).
9. Ширяева Ксения «Заколдованный НДС. ФНС меняет правила, доводя до банкротства производителей щебня» / Ширяева Ксения [Электронный ресурс] // Регионы России: [сайт]. — URL: <https://www.gosrf.ru/zakoldovannyj-ndpi-fns-menyaet-pravila-dovodya-do-bankrotstva-proizvoditelej-shhebnya/> (дата обращения: 11.02.2023).
10. Сазанов Алексей, Михельсон Леонид «Минфин выступил против изменения формулы НДС из-за изменения курса рубля» / Сазанов Алексей, Михельсон Леонид [Электронный ресурс] // «Интерфакс»: [сайт]. — URL: <https://www.interfax.ru/world/885758> (дата обращения: 11.02.2023).
11. Переладов Андрей, Земнухов Дмитрий, Личман Александр «Добыча полезных ископаемых в разрезе недействительности» / Переладов Андрей, Земнухов Дмитрий, Личман Александр [Электронный ресурс] // Право.ru: [сайт]. — URL: https://pravo.ru/story/232918/?mob_emb= (дата обращения: 11.02.2023).
12. Рекомендация Р-94/2018 - ОК Нефтегаз «Налог на дополнительный доход» / [Электронный ресурс] // Бухгалтерский методологический центр: [сайт]. — URL: http://bmcenter.ru/Files/R-OK_NG_Nalog_na_dopolnitelny_dohod (дата обращения: 11.02.2023).